

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ЭКСПЕРТИЗ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ПУТИ ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Николайчук Алла Михайловна¹, Луганская Надежда Геннадьевна²

¹Государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы», ведущий научный сотрудник, к.б.н.

²Государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы», заведующий отделом

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17327747>

***Аннотация.** В Республике Беларусь государственная экспертиза проектов заданий в рамках различного вида программ осуществляется в 12 государственных экспертных советах, работа которых проводится согласно приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности, которые утверждаются каждые 5 лет Указом Президента Республики Беларусь. Ежегодно с 2023 г. в Республике Беларусь проводится конкурс «Лучший эксперт года». Разработана концепция совершенствования системы экспертиз в Республике Беларусь.*

***Ключевые слова:** Экспертиза, государственные экспертные советы, приоритетные направления, научно-техническая секция, научная секция, лучший эксперт года.*

В Республике Беларусь все проекты заданий, выполнение которых планируется в рамках различного вида программ с привлечением бюджетного финансирования, в обязательном порядке проходят государственную научную и государственную научно-техническую экспертизу. Только положительное заключение государственного экспертного совета (далее – ГЭС) является основанием для начала выполнения заявленных работ.

Государственная экспертиза в Республике Беларусь осуществляется в 12 государственных экспертных советах, созданных согласно приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности, которые утверждаются каждые 5 лет Указом Президента Республики Беларусь. Приоритетные направления устанавливаются для определения ключевых областей, в которых необходимо сосредоточить ресурсы, усилия и инновации с целью достижения стратегических целей государства и общества. На 2026-2030 гг. согласно Указу Президента Республики Беларусь от 1 апреля 2025 г. №135 утверждены 5 приоритетных направлений, часть из которых предназначены для первоочередной реализации, так называемые сквозные приоритетные направления (направления деятельности с результатами, оказывающими существенное влияние на развитие нескольких отраслей экономики или видов экономической деятельности) [1]. Состав государственных экспертных советов формируется в зависимости от целей и задач, которые они призваны решать, а также от специфики области, в которой ведется работа совета. Составы секций и бюро экспертного

совета утверждаются Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь (далее – ГКНТ).

По состоянию на 1 января 2025 г. численный состав государственных экспертных советов составил 478 человек, из них 199 – доктора наук (в том числе 12 академиков и 13 член-корреспондентов НАН Беларуси), 230 – кандидаты наук, 49 человек – не имеют ученой степени, чаще всего это те специалисты, которые обладают богатым практическим опытом, поскольку в некоторых случаях практическая деятельность и опыт, особенно в сферах, где обязательна реализация проектов или внедрение решений, очень важны. В 2022 г. в состав всех государственных экспертных советов, независимо от направления работы, были включены экономисты для обеспечения комплексного анализа ситуации с учетом экономических факторов, что способствует принятию более обоснованных и эффективных решений.

Следует отметить, что все Государственные экспертные советы (кроме ГЭС №12 «Открытые конкурсы отдельных проектов научных исследований») содержат в своем составе научные и научно-технические секции, количество которых в каждом ГЭС различается. Некоторые секции имеют наименования, которые согласуются с направлением научных и научно-технических исследований, а также представлены учеными и специалистами только данного направления. Согласно главы 2 Положения о порядке функционирования единой системы государственной научной и государственной научно-технической экспертиз, на научных секциях осуществляется проведение государственной научной экспертизы, а на научно-технических секциях – государственной научно-технической экспертизы [2].

Секционный состав государственных экспертных советов (по состоянию на 1 июня 2025 г.) следующий:

ГЭС №1 «Естественные науки», представлен 4 секциями: 1-й научно-технической, и 3-мя научными: «Биология, биологические технологии», «Методы математического моделирования систем, фундаментальные физические взаимодействия» и «Химия, биологические технологии»;

ГЭС №2 «Машиноведение, системы и комплексы машин, компоненты и оборудование машиностроения» состоит из научно-технической и научной секций;

ГЭС №3 «Материаловедение, промышленные и строительные технологии, оборудование и производства» имеет в своей структуре 1 научную и 2 научно-технические секции: «Материаловедение, промышленные технологии, оборудование и производство» и «Перспективные строительные технологии, конструкции, материалы»;

ГЭС №4 «Энергетика» представлен научной и научно-технической секциями;

ГЭС №5 «Фотоника, опто-, микроэлектроника, радио-электроника и приборостроение» представлен 2-мя научными секциями: «Оптика и лазерная физика», «Опто-, микро-, наноэлектроника и радиофизика» и 1-й научно-технической секцией;

ГЭС №6 «Информатика, информатизация и космические исследования» также состоит из 2-х научных секций: «Информатика и космические исследования», «Программно-математические методы решения фундаментальных задач и технических проблем по созданию технологий будущего» и 1-й научно-технической секции – «Информатизация»;

ГЭС №7 «Сельскохозяйственные науки и технологии» представлен научной и научно-технической секциями;

ГЭС №8 «Социально-экономические, гуманитарные и общественные науки» состоит из 3-х научных секций: «Гуманитарные и общественные науки», «Психологические и педагогические науки», «Социально-экономические науки» и 1-й научно-технической секции;

ГЭС №9 «Медицинские науки и технологии» представлен 1-й научной секцией и 3-мя научно-техническими: «Лекарственные средства, фармацевтические субстанции и биомедицинские клеточные продукты», «Технологии диагностики, лечения и профилактики в кардиологии, кардиохирургии, травматологии, ортопедии, медицинской реабилитации и спортивной медицине», «Технологии диагностики, лечения и профилактики в медицине»;

ГЭС №10 «Природопользование и экология» состоит из 2-х секций – научной и научно-технической;

ГЭС №11 «Безопасность человека, общества и государства» также имеет в своем составе 2 секции – научную и научно-техническую;

ГЭС №12 «Открытые конкурсы отдельных проектов научных исследований» является самым многочисленным не только по своему составу, но и по количеству секций – 6, все секции – научные: «Аграрно-биологические науки», «Гуманитарные и общественные науки», «Медико-фармацевтические науки», «Технические науки», «Физика, математика и информатика», «Химия и науки о Земле».

Основным инструментом осуществления государственной экспертизы в Республике Беларусь является информационно-аналитическая система «Единая экспертиза» (далее – ИАС «Единая экспертиза»), функционирующая с 2019 г. По состоянию на 1 июня 2025 г. в ИАС «Единая экспертиза» содержатся сведения о более чем 4000 пользователей и о более чем 10000 объектах государственной экспертизы. ИАС «Единая экспертиза» разрабатывалась в два этапа: 1-й этап – с 2016 по 2020 гг.; 2-й этап – с 2021 по 2024 гг. В 2024 г. была разработана и утверждена Концепция совершенствования ИАС «Единая экспертиза», согласно которой планируется решить несколько существенных задач, таких как обновление шаблонов документов и адаптация базы данных и пользовательского интерфейса для работы с ними; внесение изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь «О порядке функционирования единой системы государственной научной и государственной научно-технической экспертиз» от 22 мая 2015 г. № 431; автоматизация процедуры оценки эффективности работы экспертов и определение победителей конкурса «Лучший эксперт года»; автоматизация процесса формирования перечня независимых экспертов для оценки объектов государственной экспертизы; реализация механизма использования электронной цифровой подписи и обеспечение возможности для государственного заказчика работы с электронными документами в результате интеграции ИАС «Единая экспертиза» с Единой системой идентификации физических и юридических лиц.

Согласно постановлению Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 24 января 2023 г. № 2 «О конкурсе на звание «Лучший эксперт года» установлен порядок проведения конкурса, который, по нашему мнению, преследует несколько важных целей: стимулирование повышения качества и оперативности проведения государственной научной и государственной научно-технической экспертиз; повышение профессионального уровня экспертов; мотивация и признание экспертов; обмен опытом и лучшими практиками между экспертами; улучшение качества услуг;

укрепление связей между специалистами, формированию единого профессионального пространства; привлечение внимания к важности экспертной деятельности; повышение престижа профессии.

В Республике Беларусь конкурс на соискание звания лучшего эксперта года проводился уже трижды: в 2023, 2024 и 2025 гг. Данное звание присуждается трем действующим экспертам системы государственной экспертизы за достоверную оценку и объективный анализ объектов государственной экспертизы, подготовку и оформление в отношении этих объектов экспертных заключений, необходимых для принятия соответствующих решений, связанных с научной, научно-технической и инновационной деятельностью. Следует отметить, что конкурс проводится ежегодно до 20 февраля по итогам предыдущего года. Для участия в конкурсе отбираются соискатели, которые подготовили не менее пяти экспертных заключений за календарный год, результативность работы каждого эксперта определяется по следующему ряду критериев: количество экспертных заключений; коэффициент трудоемкости объекта государственной экспертизы; коэффициент совпадения экспертного заключения с заключением государственного экспертного совета; коэффициент полноты сведений экспертного заключения; коэффициент оперативности подготовки экспертного заключения; коэффициент наличия у эксперта ученой степени.

Оценка результативности работы эксперта проводится по всем экспертным заключениям за определенный период и рассчитывается по формуле, после вычисления получают коэффициент, на основании которого формируется перечень участников конкурса. Кандидатами на звание «Лучший эксперт года» становятся шесть экспертов, получивших наивысшие коэффициенты. Далее выбирают трех экспертов на конкурсной комиссии, в состав которой входят представители ГКНТ, представители организатора конкурса и председатели ГЭС. Так в 2025 г. звания лучших экспертов года по результатам работы за 2024 г. были удостоены ученые Национальной академии наук Беларуси, Министерства образования и Министерства сельского хозяйства. Для успешного проведения конкурса считаем важным обеспечить прозрачность, объективность оценки и широкое освещение мероприятия для привлечения внимания профессионального сообщества.

Работа государственных экспертных советов в Республике Беларусь идет непрерывно начиная с 2015 г. и постоянно совершенствуется. Количество поступивших объектов государственной экспертизы только через ИАС «Единая экспертиза» насчитывается более 10000, но следует учесть, что до 2019 г. все объекты государственной экспертизы, а также часть проектов с грифом «для служебного пользования» поступали и поступают на экспертизу на бумажном носителе. Так 2024 г. в государственные экспертные советы поступило 1045 объектов экспертизы (в том числе 207 объектов экспертизы перешло с 2023 г.). Заключения ГЭС получили 904 объекта экспертизы, из которых – 159 отрицательные и возвращенные заказчику по причине отрицательного заключения более 50% экспертов. Среднее время прохождения экспертизы за 2024 г. по всем государственным экспертным советам составила 26,3 дня.

Таким образом, государственная научная экспертиза играет важную роль в обеспечении качества научных исследований и эффективности научной и научно-технической деятельности, проводится с целью оценки научной и технологической состоятельности, актуальности и эффективности предлагаемых научных исследований и

разработок, позволяет повысить качество продукции и услуг, обеспечивая соответствие установленным стандартам и нормам, позволяет выявить потенциальные риски и уязвимости при выполнении научных исследований, что способствует минимизации негативных последствий, проводит оценку полезности и необходимости проекта для решения актуальных социальных, экономических и экологических проблем, определяет соответствие проекта стратегическим направлениям и приоритетным задачам научного и технологического развития государства, проводит оценку перспективных рынков для реализации результатов научной работы и ее конкурентоспособности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Беларусь от 1 апреля 2025 г. № 135 <https://president.gov.by/ru/documents/ukaz-no-135-ot-1-aprela-2025-g> [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gknt.gov.by/> – Дата доступа: 30.07.2025.
2. О порядке функционирования единой системы государственной научной и государственной научно-технической экспертиз: утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2015 г. № 431 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gknt.gov.by/rules/pravovye-akty-respubliki-belarus-v-sferakh-nauchnoy-nauchno-tehnicheskoy-i-innovatsionnoy-deyatelnosti/>. – Дата доступа: 30.07.2025.
3. О конкурсе на звание «Лучший эксперт года»: утв. постановлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 24 января 2023 г. №2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gknt.gov.by/> – Дата доступа: 30.07.2025.